

NOVAS HABILIDADES EXIGIDAS NO TRABALHO EM HOME OFFICE: UMA ANÁLISE DOS EFEITOS DESSA NOVA REALIDADE

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

NEW SKILLS REQUIRED IN HOME OFFICE WORK: NA ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THIS NEW REALITY

10.5281/zenodo.6568057

Autoras:

Gissely da Silva Sousa¹

Ketlin Oliveira Sampaio²

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo abordar sobre a tecnologia, a informação e habilidades exigidas no âmbito trabalhista, bem como a evolução e interação com novo método de trabalho o home office. O home office também conhecido teletrabalho é o trabalho de forma remota, com o máximo de autenticidade e conforto, realizado da própria residência do trabalhador o que gera eficiência e redução de gastos. Neste trabalho, será discutido sobre a tecnologia, os empregadores, os contratos de trabalho, a introdução da tecnologia no mercado de trabalho, as habilidades e saúde dos empregados e o home office. Será realizado um estudo na legislação que rege os acordos e as obrigações e deveres das partes. Observou-se as mudanças nas formas e local de trabalho, as habilidades e efeitos o qual abrangeu os novos métodos. A legislação vigente serve de apoio para avaliar as partes. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente artigo é a

bibliográfica, pois discute o assunto fundamentado em publicações de outros autores, além da observância da legislação vigente .

Palavras-Chave : Home Office. Teletrabalho. Direitos e Deveres.

ABSTRACT

This article aims to address the technology, information and skills required in the labor field, as well as the evolution and interaction with a new method of work in the home office. The home office also known as telework is remote work, with maximum authenticity and comfort, carried out from the employee's own residence, which generates efficiency and reduced costs. In this work, technology, employers, contracts will be discussed. the introduction of technology in the labor market, the skills and health of employees and the home office. A study will be carried out in the legislation that governs the parties' agreements and obligations and duties. It was observed the changes in the ways and place of work, the skills and effects which encompassed the new methods. The current legislation serves as support to evaluate the parties. The methodology used for the development of this article is bibliographic, as it discusses the subject based on publications by other authors, in addition to compliance with current legislation.

Keywords: Home Office. Teleworking. Rights and duties.

INTRODUÇÃO

As relações e modalidades comerciais, atualmente tiveram suas modificações em meio a pandemia a qual atingiu território não só nacional, como mundial fez os empregados e empregadores a tornarem medidas cabíveis para não deixar de comercializar e acabarem tendo a empresa falida ou desfalcada, algo não esperado mais necessário gerar habilidades na tecnologia, cumprir horários não necessariamente presencial, ter pontualidade, eficiência e perseverança para não afetar a economia, comércio e vida de cada indivíduo ao qual teve que se adequar as novas mudanças.

Este trabalho visa abordar sobre o home office, habilidades exigidas, bem como cumprir com o ditado no contrato de trabalho e os direitos e deveres do empregado .Será mostrado o conceito, características e a legislação que rege .Abordando essa aérea de trabalho seguindo patamares do teletrabalho sua eficiência, exigência, os sujeitos a qual o envolve, os deveres, a responsabilidade assim representados na legislação.

Ao final poderá ser observada a importância desse novo método, o quão importante é zelar e direcionar as partes envolvidas com compromissos de cumprir com os deveres, ter a ciência de que não prejudicará a si mesmo e seus direitos, trazendo desenvolvimento e continuidade das tarefas, da comercialização e tendo a segurança e conforto de cumprir com as atividades de maneira eficaz e assim proporcionando riqueza ao próprio intelecto e descobrindo mais

habilidades, tecnologias e possibilidades surgindo em um momento inoportuno, porém concedeu avanços e conhecimentos para todos de forma desagradável, convertido em ser produtivo.

1 MERCADO DE TRABALHO

O teletrabalho sendo aquele que é circunscrito ao home office, foi regulamentado apenas em 2017, quando ocorreu a Reforma Trabalhista, vigora desde então a Lei nº 12.551 de 2011 a qual dispõe em seu artigo 6º:

ART.6º- Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação do emprego

(BRASIL, 2011).

O trabalho como apresentado não necessariamente deve ser de forma presencial, podendo ser tanto na residência do trabalhador ou independente do local e distância a qual esteja, desde que o mesmo supra todos os requisitos passados sobre o cargo em questão, assim cumprindo com a sua função não se opondo a formalidade de estar no local propício da empresa

A distância já não é problema devido o avanço tecnológico a qual cerca a sociedade por meio dela é possível comando, supervisão e controle é possível a organização, transmissão, adequação, disciplina e persistência. Como é apresentado no parágrafo único do artigo citado os meios telemática e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão de trabalho alheio (BRASIL,2011).

As mudanças de hábitos, horários mais flexíveis, a diminuição de certa forma do monitoramento, ao ser proposto seria um trabalho com mais liberdade, menos formalidades, porém da mesma forma acarreta suas vantagens e suas desvantagens. Rafalski e de Andrade (2015) ressalta que “a adequação do ambiente e dos instrumentos de trabalho, o estabelecimento de rotinas rígidas e o desenvolvimento de habilidades como disciplina e persistência ”um meio trazendo maior adaptação as essas mudanças.

Deve-se lembrar os inúmeros desafios do trabalho a distância podem ser destacados as mudanças na relação do indivíduo com seu trabalho, a alteração da rotina e hábitos, a dificuldade em separar os aspectos do trabalho e da vida privada, possíveis problemas de autoidentificação, aumento a propensão de sentimentos subjetivos. Além disso, sem o devido monitoramento, adaptação e

cuidados necessários, há a possibilidade de perda de conhecimento tácito e explícito da organização (SAKUDA; VASCONCELOS, 2010)

O fato dos empregadores e empregados aderirem a esse meio faz com que os torne aconchegados ao novo método o que dificulta a volta para a forma tradicional, destaca Barros e Silva (2010) após a adaptação e adesão do home office torna-se vínculo difícil de ser extinto novamente. Conforme Rafalski e De Andrade (2015) a adaptação no trabalho em domicílio está diretamente ligado ao desenvolvimento de habilidades e à rotina de trabalho remoto, podendo se acrescer sobre o comodismo.

2 HOME OFFICE

O home office delimitado ao teletrabalho se trata do trabalho realizado a distância ou do domicílio do trabalhador de forma remota, tendo o máximo de autenticidade e conforto, por se trata de trabalho fora da empresa contribui com a diminuição de gastos do empregador, em resumo e de forma rasa a se apresentar. Porém, ao analisá-lo de forma contínua é capaz de gerar muito mais do que um simples trabalho do conforto da sua casa ou com a tranquilidade do local em que estiver, é vasto caminho de opções e aprendizagem.

Dentre as características do Home Office se destaca: horários flexíveis, o uso de tecnologias, comunicação à distância e agilidade. O home office vem com uma proposta de os trabalhadores deixarem de lado o trânsito até o trabalho, podendo assim ter horários mais flexíveis, mais agilidade no trabalho em um ambiente mais confortável. No Brasil, percebe-se que o home office é uma tendência e, a flexibilização da jornada de trabalho é um dos fatores para esse movimento. As empresas têm percebido a importância do ambiente favorável ao trabalhador, pois gera aumento na produtividade (BRENKE, 2016; GATTI et al., 2018) Sendo uma alternativa que não pode ser aplicada a todas as funções. A tecnologia para se comunicar e informação são indispensáveis para os procedimentos executados fora dos locais de domínio do empregador, tendo como entendimento que o home office é consequência dos avanços digitais e do mercado financeiro. Sendo assim, as empresas passam a oferecer um método alternativo de execução das atividades trabalhistas, tendo como base as ferramentas digitais, tornando assim o mercado mais atualizado, com propostas diferentes do padrão presencial, ocasionando um grande desafio aos empregadores sobre a melhor política do home office, desde o processo de recrutamento de profissionais ao desligamento deles (OLIVEIRA, et al., 2017; HAUBRICH; FROEHLICH, 2020; QUEIROGA, 2020)

O home office ou até chamado de teletrabalho não se trata apenas de um trabalho remoto como foi visto e pode concluir que engloba todos os fatores tecnologia, comunicação, controle, recrutamento, habilidades, responsabilidade e agilidade. Ao se tratar de contratar para realizar tarefas sem que seja acompanhado de perto, deve-se ter todo o cuidado das experiências,

agilidades e conhecimento do empregado, para que assim cumpra com os requisitos não só dá vaga em questão, mas com celeridade e disposição.

3 HABILIDADES

Em visões distintas acreditam no home office não como uma maneira eficaz e já utilizada mais como um meio forçado já se tratando das empresas ou se adequavam ao meio moderno ou teria suas empresas desfalcadas, desvalorizadas e até falidas, pois a pandemia fez o estar em trânsito se tornar um problema, quando era algo normal o contato, as ruas movimentadas e os comércios lotados já não é a visão para o que deve ocorrer.

Há quem diga ainda que “não existe home office na pandemia” e sim uma situação forçada na qual profissionais necessitam retomar suas atividades de forma desestruturada e sem devida orientação e condições demandadas para tão modalidade de trabalho {BRANDINI,2020,s.p.).

O fato é registrado em regra no convívio social, tornando essencial a sua existência para organização não só nacional , e sim no mundo todo .

Recrutar e selecionar pessoas para o serviço digital, para ocupar determinado cargo em serviço domiciliar, não é apenas divulgar uma vaga e contratar o candidato, vai além disso, existe um processo pelo qual o gestor deve cumprir todas as etapas de recrutamento e de seleção de pessoal, deve haver uma boa elaboração dos processos avaliativos, levando em consideração o perfil de um profissional que possa garantir qualidade no serviço e principalmente que tenha disciplina para trabalhar em casa, visto que isso exige muito esforço e foco, já que o ambiente fora da zona da empresa possui diversos atrativos que podem depositar a atenção do trabalhador (GATTI et,Al., 2018; CARVALJO, 2015; FERREIRA, 2015).

Pode -se considerar um dos problemas do home office é que na maioria das empresas não foram realizados recrutamentos, não obteve a divulgação de vagas, um processo, o perfil traçado pela empresa devendo seguir as exigências de cada cargo mas não como os requisitos de ter habilidade com a tecnologia, de possui disciplina e foco mesmo que de local informal, pois não sabia o empregador a redução do convívio social, a qual não esperavam ter a orientação e monitoramento de forma pessoal assim tendo que cumpri-lós a distância.

Os empregadores dessa forma puderam selecionar de certa forma apenas alguns de seus trabalhadores se contratados recentemente de acordo com agilidade , disciplina , foco , habilidade com tecnologia e comunicação e com compromisso com horários e formalidades a serem seguidos mesmo remotamente cumprir com as ordens da empresa. Devido a situação repentina todos os contratantes tiveram agilizar sobre conhecer quais as aptidões , eficiência , compromisso e incumbência as quais seus trabalhadores já contratados possuíam e se não possuíam alertá-los sobre as novas regras e ensina-los e orientá-los para satisfazer a necessidade da companhia.

4. CARACTERÍSTICA DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

As relações de trabalho para que sejam reconhecidas é necessário que cumpram alguns requisitos. Os requisitos para caracterização do vínculo trabalhista encontram-se presente no artigo 3º da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), conforme o texto “Art. 3º, CLT – Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Pode-se extrair do Artigo citado acima os elementos necessários para vínculo trabalhista:

é necessário que haja subordinação do empregado para com o empregador; a habitualidade na prestação do serviço; a onerosidade e a pessoalidade.

Com o distanciamento social, muitos trabalhadores tiveram que se deslocar do estabelecimento comercial da empresa para começar a trabalhar em casa com uso de equipamentos informatizados que permitem contato virtual. E com tantas mudanças no mundo do trabalho alguns impasses surgiram, como, por exemplo, na configuração da relação de trabalho, mas a solução desse impasse é muito simples, é uma alteração/ flexibilização na interpretação da norma jurídica, tendo em vista que a realidade vivida por inúmeros trabalhadores se difere em muito daquela de 1943, ano de início de vigência da CLT. No tele trabalho, mais conhecido como Home Office, podemos perceber uma mitigação em alguns dos elementos característicos da relação de trabalho: pessoalidade e subordinação.

O requisito da pessoalidade significa que o empregado não poderá ser substituído por ninguém nas atribuições das suas funções. Isto é, sempre será ele o encarregado por realizar aquela tarefa pelo qual foi contratado não se fazendo substituir por outra pessoa, estabelece um contrato de trabalho com intuito persona, ou seja, apenas o empregado pode prestar o serviço para o qual foi contratado. Mesmo que de forma tênue, o pressuposto da pessoalidade está presente e pode ser provado no contato diário entre empregador e empregado. Por exemplo, no tele trabalho esse contato entre os dois polos contratuais é mais sutil, mas tal sutileza não descaracteriza a natureza da relação de emprego por alta de pessoalidade.

(CHIARELLI, apud MEDEIROS, RENAULT, 2010, p. 3920).

Por exemplo, no tele trabalho, se tem uma mitigação nos elementos: pessoalidade e subordinação. Realizando o empregado suas atividades fora dos estabelecimentos centrais da empresa, sem haver uma fiscalização na execução dos serviços, nos moldes tradicionais (dependência visualizada

pelo trabalho prestado na empresa e na presença do superior hierárquico), não se terá certeza de que o empregado, em algum momento, fez-se substituir por outro, podendo ofuscar-se o limite entre o trabalho autônomo e o subordinado. Contudo, esses elementos estão presentes na situação aludida, somente sendo valorados de maneira mais tênue: a personalidade não se desnatura por eventual auxílio nem a subordinação pelo labor realizado a distância. A produção em favor de determinado destinatário, nos moldes exigíveis pelo mesmo e controlado o desenvolvimento do trabalho não eventual, pelo uso da informática e /ou telecomunicação, que interliga empresa e empregado, remunerando em função da produtividade, permite o reconhecimento de uma relação empregatícia. (CHIARELLI, apud MEDEIROS, RENAULT, 2010, p. 3920).

5. OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR NO HOME OFFICE

A massificação de tentativas para manter o trabalho de forma virtual com a flexibilização ampliou as fronteiras de organização no espaço e tempo desses indivíduos, deu-se origem a chamada economia 24/7. Essa nova fórmula consiste em 24 horas por dia e sete dias por semana, ou seja, um trabalho intenso, sem descanso e sem jornada preestabelecida.

As adaptações que os trabalhadores e empregadores tiveram que passar durante a pandemia deixaram muitas dúvidas a respeito do direito de ambas as partes. Agora, o trabalho já não é mais presencial, pois com a propagação rápida do vírus da Covid-19 as pessoas devem evitar aglomerações e exposições a fim de preservar a saúde e também o emprego. O empregado, nessa nova adequação já não reconhece mais os seus direitos e não sabe com que obrigações o empregador tem que cumprir.

Mas o empregador tem obrigações com aquele trabalhador que labora em sua residência, em um ambiente confortável e com horário flexibilizado? A resposta é sim. Esse empregador tem obrigação quanto a saúde física e mental desse trabalhador, além de disponibilizar as condições necessárias para desempenho das funções do trabalhador em casa, e isso inclui equipamentos, de acordo com o Artigo 75-D da CLT que prevê:

Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.

O fato de o trabalhador exercer suas atividades fora do estabelecimento do empregador não elimina de cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho. [...] “Não só a fadiga e os problemas osteo musculares poderão surgir nesse tipo de trabalho como também o estresse, responsável por transtornos físicos e psicológicos”. (BARROS, 2016, p.218).

6. SEGURANÇA, MEDICINA E SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR

A segurança e medicina do trabalho são o seguimento do Direito do Trabalho incumbido de oferecer condições de proteção à saúde do trabalhador no local de trabalho, e de sua recuperação quando não estiver em condições de prestar serviços ao empregador, (MARTINS, 2012, p.665).

Podemos ressaltar que com tudo que tem ocorrido nos últimos meses no mundo inteiro, não há quem não se sinta desestabilizado emocionalmente, e não é diferente quando o assunto é trabalho. O empregado se sente inseguro, pois a crise econômica tem se agravado com o passar dos dias e não se sabe da permanência do emprego, da redução do salário ou a suspensão do contrato, criando um ambiente psiquicamente adoecedor. A pandemia e o isolamento social têm causado muitos transtornos psíquicos, como por exemplo: stress excessivo, depressão, irritabilidade, e principalmente ansiedade.

Quando falamos em impactos a saúde mental do trabalhador, existem algumas doenças ou síndromes que são vistas com uma maior frequência dentro do âmbito trabalhista. A respeito do tema, é comum ouvirmos falar de um “esgotamento” físico e/ou mental que pode ser diagnosticado como Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional. A Síndrome de Burnout trata-se de um distúrbio emocional que apresenta sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Com o tele trabalho não há um controle de jornada de horas trabalhadas, existindo uma brecha para que o empregador possa explorar o empregado.

O problema não se concentra apenas na saúde mental do trabalhador, mas também na saúde física tendo em vista que não há Lei que garanta que o empregador forneça os equipamentos e condições necessárias para adequação do trabalho, e a falta de infraestrutura e controle de jornada de trabalho pode desencadear doenças profissionais referentes ao tele trabalho, devido ao local onde são desempenhadas as tarefas. O esforço repetitivo é uma situação muito comum no tele trabalho e que pode desencadear uma série de doenças ocupacionais como por exemplo, as Lesões por Esforços Repetitivos e os Distúrbios Osteo musculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) que consiste em lesões causadas por movimentos repetitivos, sendo caracterizadas pela ocorrência de vários sintomas como por exemplo a dor crônica que causa sofrimento mental e físico dos trabalhadores.

O empregador deve fiscalizar as condições de trabalho a fim de evitar surgimento ou agravamento da doença e prejudicando ainda mais o teletrabalhador e nesse caso a empresa que não visualiza o agravamento da doença será responsabilizada em arcar com os riscos advindos dessa atividade. A empresa deverá observar às normas de proteção à saúde do trabalhador, essa questão deverá ser debatida através da perícia médica senão será civilmente responsabilizada pelo agravamento de doenças que causa limitações ao empregado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo propôs uma reflexão e crítica sobre a mudança surpreendente e necessária a respeito da introdução massiva no trabalho remoto conhecido como “teletrabalho”, frente a pandemia do COVID 19, como alternativa para o isolamento social, em contraposição impactos na saúde desse trabalhador nas atividades laborativas por esforço repetitivos e surgimento de transtornos mentais ocasionados pelo afastamento social.

A Pandemia Covid-19 acarretou inúmeras mudanças na rotina de diversas pessoas e isso não é diferente quando se fala na vida dos trabalhadores. Para que fossem mantidos os empregos, os trabalhadores tiveram que migrar seu local de trabalho para dentro de suas casas.

O isolamento social e a crise econômica desencadearam diversas dificuldades no dia a dia e inúmeras doenças psicológicas e físicas que não podem ser ignoradas, no entanto, é necessário o cuidado para evitar danos à saúde do colaborador.

Recomenda-se que as empresas ponham em prática as Normas de Regulamentação de Segurança para proporcionar ao teletrabalhador um ambiente seguro para efetuar as suas atividades, é importante também que a empresa faça o acompanhamento de cada trabalhador isoladamente, ainda que, seja por trabalho a distância, sendo importante a vigilância e fiscalização das atividades laborais, que devem manter a saúde desse profissional, buscando manter um ambiente de trabalho em condições favoráveis ao empregado, evitando assim doenças ocupacionais, desgaste e exaustão física e mental.

O empregador deverá não somente se atentar a uma vida saudável aos seus empregados, bem como ser seletivo em relação a escolha dos trabalhadores, assim poderá possuir treinamento para já os atuantes, devido à necessidade do Home Office gera a precisão de habilidades e agilidade com meio tecnológico, comunicação ao se relacionar através dos mesmos e disciplina para cumprir com as obrigações estabelecidas ao seu cargo dentro da empresa.

Conclui-se como recomendação aos gestores para a fiscalização do ambiente laboral, adequação de equipamentos mobiliários em consonância com a segurança e medicina do trabalho, vigilância sobre habilidades e compromissos dos trabalhadores, assim se faz necessário a proteção da parte hipossuficiente para evitar o agravamento desse cenário, considerando o trabalho mesmo a domicílio com relevância e cuidados em razão de fiscalização e regulamentação tanto com a saúde, quanto a eficiência, quanto a habilidade e disciplina sendo os principais fatores a serem elevados pelos empregadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, Alexandre Moço; SILVA, José Roberto Gomes. **Percepções dos indivíduos sobre as consequências do teletrabalho na configuração do home-office: estudo de caso na Shell Brasil**. Cadernos EBAPE.BR, v.8, no 1, artigo 5, Rio de Janeiro, Mar.2010. Disponível em : < <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/655/456> >. Acessado em : 14, de abril de 2021.

BARROS, Alice Monteiro. **Curso de Direito do Trabalho**. 10ª ed. Atualizada por JOSÉ CLAUDIO FRANCO DE ALENCAR. São Paulo: LTr, 2016.

BRANDINI, Valéria , **A falácia sociológica do “ Novo Normal” na vida e no mercado** .

Disponível em : < [https:// revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/655/456](https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/655/456) >. Acessado em :14, de abril de 2021.

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. **Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm.

Acesso em: 23 Abril 2021.

BRASIL. Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2022. **Diário Oficial da União**, Brasília , 16 dez.2011. Disponível em : < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2011/lei/l12551.htm>. Acessado em : 14, de abril de 2021.

BRENKE , Karl. **Home Office: Moglichkeiten werden véi weitem nichr ausgesxhöpft. DIW- Wochenbericht**, v.83, n.5 , p.95-105,2016. Disponível em : < https://aprepro.org.br/combrepo/2020/anais/arquivos/10302020_161024_5f9c7024b9586.pdf >. Acessado em: 14, de abril de 2021.

CARVALHO, Ieda Maria Vecchioni. **Recrutamento e seleção por competência**. Editora FGV,2015. Disponível em : < https://aprepro.org.br/combrepo/2020/anais/arquivos/10302020_161024_5f9c7024b9586.pdf >. Acessado em: 14, de abril de 2021.

FERREIRA , Franciele Silva ; VARGAS, Eudes Cristiano. **A importância do processo de recrutamento e seleção de pessoas no contexto empresarial**. Estação Científica (UNIFAP), v.4, n.2, p.22-39,2015. Disponível em : < https://aprepro.org.br/combrepo/2020/anais/arquivos/10302020_161024_5f9c7024b9586.pdf > . Acessado em: 14, de abril de 2021.

GATTI, Daniele Pala et.al. **Home Office : vantagens , desvantagens e desafios para empresas e funcionários**. Revista de Administração do UNIFATEA,v.16, n.16,2018. Disponível em : < https://aprepro.org.br/combrepo/2020/anais/arquivos/10302020_161024_5f9c7024b9586.pdf > . Acessado em: 14, de abril de 2021.

HAUBRICH, Deise Bitencourt; FROEHLICH,Cristiane. **Benefício e desafios do home office em empresas de tecnologia da informação**. Revista Gestão & Conexões, v.9 ,n.1, p.167184,2020. Disponível em : < https://aprepro.org.br/combrepo/2020/anais/arquivos/10302020_161024_5f9c7024b9586.pdf > .

Acessado em: 14, de abril de 2021.

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito do Trabalho**. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2012

OLIVEIRA, Daniela Ribeiro de et al. **Do fim do trabalho ao trabalho sem fim : o trabalho e a vida dos trabalhadores digitais em home office**. 2017 .Disponível em : <

<https://aprepro.org.br/combrepo/2020/anais/arquivos/103020201610245f9c7024b9586.pdf> > .

Acessado em: 14, de abril de 2021.

QUEIROGA, Fabiana. Orientações para o home office durante a pandemia da COVID-19. Artmed Editora , 2020. Disponível em : <<https://aprepro.org.br/combrepo/2020/anais/arquivos/103020201610245f9c7024b9586.pdf> > . Acessado em: 14, de abril de 2021.

RAFALSKI, Julia Carolina ; DE ANDRADE, Alexsandro Luiz Home-office: **Aspectos** Exploratórios do Trabalho a partir de Casa. Temas em psicologia, v.23 , n.2 ,p.431-441,2015.Disponível em : <<https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/655/456> > . Acessado em : 14, de abril de 2021.

SAKUDA, Luiz Ojima; Vasconcelos, Flávio de Carvalho.**Teletrabalho: desafios e perspectivas**. O&S, v.12, n.33 , abr. Disponível em : < <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/655/456> > . Acessado em : 14, de abril de 2021.

1 Acadêmica do Curso de Direito.

2 Acadêmica do Curso de Direito .

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)